

სამკურნალო ფიზიკური კულტურა და საექიმო კონტროლი

მაია კერკენჯია - ასოცირებული პროფესორი, ბიოლოგიის დოქტორი;

ელ. ფოსტა: m.kerkenjia@sportuni.edu.ge ;

საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო.

შესავალი

არაფერს ორიგინალურ არ ვიტყვი, თუ აღვნიშნავ, რომ ჩვენმა თანამედროვე ეპოქამ და შესაბამისად ნოუ ჰაუმ (თანამედროვე ტექნოლოგიებმა) მინიმუმამდე დაიყვანა ადამიანის ფიზიკური შრომა, ამან კი ყველა პირობა შექმნა იმისა, რომ ხალხი (განსაკუთრებით ქალაქში მაცხოვრებლები) აღმოჩენილიყვნენ შეზღუდული მოძრაობის პირობებში, ანუ Adinamia-სა და Hypodinamia-ში.

Adinamia და Hypodinamia როგორც დაავადებულ, ასევე ჯანმრთელ ორგანიზმზე იწვევს მისი ფუნქციური მდგომარეობის დაკნინებას, მოკლედ საბოლოო ჯამში უარყოფითად მოქმედებს როგორც ჯანმრთელობაზე, ასევე შრომისუნარიანობაზე.

განხილვა

ადინამიის წინააღმდეგ ბრძოლის საქმეში გადამწყვეტი მნიშვნელობა ენიჭება ფიზიკურ ვარჯიშს, აგრეთვე ბუნებრივ ფაქტორებს: მაგ., სანოთერაპიას, აეროტერაპიას, ჰიდროთერაპიას, მნიშვნელოვანია ჰიგიენური რეჟიმიც. ამ ყველაფერს რაციონალური გამოყენება განაპირობებს ორგანიზმის სრულყოფას, მაღალ შრომისუნარიანობას, მოტივაციას. მოძრაობა ნიშნავს სიცოცხლეს, ძალას და ენერჯიას.

ვარჯიში არის როგორც გამოჯანსაღებელი, ასევე სპორტული ფიზიკური ვარჯიშის ისეთი სახეობები, როგორცაა მძლეოსნობა, ცურვა, თხილამურები, კარგად აკაჟებს ორგანიზმს. ყოველდღიურ ცხოვრებაში კი აუცილებელია მარტივი ფიზიკური ვარჯიშის (მაგ., დილის გამამხნეველები) ჩატარება. იგი პროფილაქტიკურ, პრევენციულ ხასიათს ატარებს, ზრდის მოტივაციას.

1. **სუნთქვითი ვარჯიში:** – იგი არის როგორც დინამიკური, ასევე სტატიკური.

ა. **სტატიკური სუნთქვა** არის სუნთქვა უძრავ მდგომარეობაში ყოფნის დროს. ის შეიძლება ოთახში, ან სრულიად საწოლში ჩატარდეს. ამ დროს ხელები გულმკერდზეა, მუცელი აუცილებლად დებულობს მონაწილეობას. გულმკერდი მაღლა იწევს, მუცელი პირიქით ხერხემლისკენ. ამ დროს მაქსიმალურად იღვენება ნახშირორჟანგი და ფილტვი

ივსება ჟანგბადით. იგი მიმდინარეობს ნელი ტემპით 5-8 წმ-ის განმავლობაში. სტატიკური სუნთქვის დროს შეიმჩნევა პულსის გაიშვიათება. არტერიული წნევა დაბლა იწვევს, ადამიანს იპყრობს სასიამოვნო გუნებ-განწყობილება. სტატიკურ სუნთქვას ავადმყოფები სიფრთხილით უნდა მოეკიდონ, სასურველია ჩატარდეს ექიმის თანმხლებით.

ბ. დინამიკური სუნთქვა ხდება მოძრაობისას, მაგ. ბუქნისას – საწყის მდგომარეობაში ხდება ჩასუნთქვა, ჩაბუქნისას ამოსუნთქვა, ხოლო გამართვისას კვლავ ჩასუნთქვა. სუნთქვითი ვარჯიშები სასარგებლოა გულსისხლძარღვთა ყველა დაავადების დროს, მაგ., პნევმონიების, ფილტვის მწვავე და ქრონიკული დაავადებებისას. ბრონქული ასთმისას ის აქვეითებს არტერიულ წნევას, ხსნის სპაზმურ მოვლენებს. სტატიკური სუნთქვისას თუ ჩავრთავთ კიდურებს, იგი გადადის დინამიკურში.

2. იზომეტრული ვარჯიში. ამ დროს მონაწილეობს ყველა კუნთი (დიდი, პატარა, საშუალო), რაც იწვევს ორგანიზმის ტონუსის ამაღლებას. იზომეტრული ვარჯიში არის მარტივი და რთული. მარტივია სხეულის სწორ პოზაში ყოფნა, გაჭიმვა, ჩამოკიდება ან კიდევ მიყრდნობა ზურგით ან ხელების დახმარებით. იგი რთულდება სპეციალური იზოტონური ხელსაწყოების დახმარებით (განტელები, ესპანდერები). იზოტონურ ხელსაწყოებს ხმარობენ კულტურიზმითა და ბოდიბილდინგით დაკავებული ადამიანები.

ვჩქარობ აღვნიშნო, რომ ყველა ზემოთ ჩამოთვლილის სათავე უხსოვარი დროიდან მოდის. ჯერ კიდევ ანტიკურ ხანაში ადამიანს გაცნობიერებული ჰქონდა ფიზიკური ვარჯიშის აუცილებლობა. სპარტაში არსებობდა სპეციალური ვარჯიშები, რათა მოემზადებინათ მებრძოლი ათლეტები. ოლიმპიური თამაშები გამოვლინებდა ამ საკითხისადმი სერიოზულ მიდგომისა.

Sanus (ჯანმრთელი) ადამიანი გაუთვალისწინებლად ყოველდღიურად არსულებს ვარჯიშს (სიარული, სუნთქვა, დახრა, გაშლა).

Morbus (ავადმყოფი)-სთვის კი ზოგიერთი მოძრაობის შესრულება ან გამწვანებულია, ან შეუძლებელი, მაგ., morbus parinsonicus-ის ან ინსულტის დროს. ასეთი ავადმყოფებისათვის არის სპეციალური სარეაბილიტაციო ვარჯიში, რომელიც შედის სარეაბილიტაციო პროგრამაში და ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ 2022 წლიდან. ინსულტის გართულების – პარეზის (დამბლის) რეაბილიტაცია სწორედ ამ ვარჯიშების დახმარებით ხდება. ვარჯიში არის კომპლექსური ფიზიოთერაპიასა და მასაჟთან ურთიერთობაში.

აუცილებელია აღვნიშნოთ, რომ დღეს ახალგაზრდობა მიჯაჭვულია კომპიუტერს და მობილურს, გაჩნდა ახალი დაავადებები, მაგ., მშრალი თვალის სინდრომი, გახშირდა

ხერხემლის დაავადებები (სქოლიოზი, კიფოზი), ჭარბწონიანობა, იმატა შაქრიანმა დიაბეტმა.

შ.პ.ს. „მთები და ჯანმრთელობა“-მ, რომლის დამფუძნებელია ექიმთა ასოციაცია და ხელმძღვანელი გახლავთ მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, ქ-ნი მარინა ჯამასპიშვილი და რომლის საპატიო წევრიც გახლავართ მე (თქვენი მონა-მორჩილი), ჩაატარა კვლევები 4 მაღალამთიან რაიონში: ხულო, ამბროლაური, ახალციხე, დუშეთი. შემდეგ მოხდა იქაური მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შედარება თბილისის მოსახლეობასთან. აღმოჩნდა, რომ ქოლესტერინის დონე სისხლში განსხვავებით თბილისისა და მიუხედავად საკვებში ხორცის ჭარბი რაოდენობით მოხმარება იყო ნორმის ფარგლებში, ან დაბლა. აქედან დასკვნა, ფიზიკური აქტივობა აუცილებელზე აუცილებელია და უდიდესი მნიშვნელობა ენიჭება ათეროსკლეროზული დაავადების პრევენციაში.

ჯანმრთელობის საწინდარია Spiritus linius (სწორი სუნთქვა) და Hyperkinesia (ანუ მოძრაობის ინტენსივობა).

ბოლოს მინდა ვთქვა, რომ მოძრაობა და ვარჯიში ეფექტურად გამოიყენეს – Akinesia contracturus (შეზღუდვა), Lumbago (რადიკულიტის) წინააღმდეგ. სამკურნალო მასაჟთან კომპლექსში, ხოლო Osteochondro displasia-ს (სახსრებში მოძრაობის შეზღუდვა) დროს მედიკამენტური მკურნალობა უძლურია, აქ წამალს გააჩნია ნულოვანი ეფექტი, ერთადერთი გამოსავალია ვარჯიში, მასაჟი, ფიზიოთერაპია.

დასკვნა

ყველა ზემოთ ჩამოთვლილიდან გამომდინარე სასწავლო დაწესებულებებში აუცილებელია გამოიძებნოს ფიზიკური აქტივობის ასპარეზი, აღიჭურვოს სათანადოდ, აუცილებელია ასევე ყოველივე ამის პროპაგანდაც.

ჩვენი ინსტიტუტი ამ მხრივ სამაგალითო გამოწავლის წარმოადგენს. სასურველია, ეს გამოცდილება სხვა ინსტიტუტებშიც გაიზიარონ.

გამოყენებული ლიტერატურა:

1. თელია ზ. სამკურნალო ფიზიკური კულტურა, 1985 წ.
2. კორინთელი ე. მასაჟის სახეები და მეთოდები, 2022 წ.
3. სვანიშვილი რ. სამკურნალო ფიზიკულტურა, 2006 წ.

DOI: 10.5281/zenodo.7979145

THERAPEUTIC PHYSICAL CULTURE AND MEDICAL CONTROL

Maia Kerkenjia - Associate Professor, Doctor of Biology;

Email: m.kerkenjia@sportuni.edu.ge ;

Georgian State Teaching University of Physical Education and Sport, Tbilisi, Georgia.

Abstract. Therefore, to improve youth healthcare, it is recommended to establish morning exercises within learning facilities, as the movement enriches the body with live energy. In educational institutions, it is necessary to find an arena for physical activity, to equip it properly, it is also necessary to promote all this. Our institution is an exemplary exception in this regard. It is desirable to share this experience with other institutions.

Keywords: Adinamia, hypodinamia, physical culture, medical control.